

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
oktyabr

TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI

*Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”

“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»

7-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2025-yil, oktyabr.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ASSESSING RISKS IN BANKING ACTIVITIES TO ENHANCE THE EFFICIENCY OF FINANCIAL SERVICES	21
Saidov Jasurbek Latipbayevich	
MECHANISMS OF THE IMPACT OF STATE BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH.....	24
Sheraliyev Nurbek Jumanazarovich	
O'QUVCHI VA TALABALARDA HUQUQIY MADANIYATINI TA'LIM JARAYONIDA YUKSALTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA TAMOYILLARI	27
Mansurova Zilola Akromxonovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA FINTECH INNOVATSIYALARINING RIVOJI VA ULARNING SANOAT-QURILISH SEKTORIDAGI TRANSFORMATSION TA'SIRI	30
Muzayyana Beknazarova	
TURIZM SOHASIDA RAQOBAT AFZALLIKLARINI YARATISHDA MARKETINGNING ROLI	33
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI IJROSINI RAQAMLASHTIRISHNING FISKAL INTIZOM VA SHAFFOFLIKKA TA'SIRI	37
Tangrieva Farida Abdulkarimovna	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA SUN'IY INTELLEKTNI TATBIQ ETISH ORQALI BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	41
Radjabov Bunyod Abdullilovich	
XXI-ASRDA JAHON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ASOSIY DRAYVERLARI	45
Jalolov Umidjon Xudoyberdi o'g'li, Yegamberdiyev Shuxrat Satimbayevich	
XALQARO RAQAMLI INTEGRATSIYA JARAYONIDA O'ZBEKISTON ISHTIROKI	48
Muyassarzoda Fayziyeva	
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА	52
Турсунбоева Нилуфар Отабековна	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ	55
Ягудин Дмитрий Рустамович	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA BARQAROR TURIZM RIVOJI: GLOBAL TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	57
Xamdullayeva Gulhayo Ergash qizi	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INVESTITSION QARORLARNI OPTIMALLASHTIRISH	59
Rustambekov Djasur Askarovich	
KORXONA POTENSIALINING MOHIYATI VA TUZILMASIGA OID NAZARIY HAMDA ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	61
Djalilov Sardor Sadilloevich	
XALQARO IQTISODIYOTNING GLOBAL DAROMAD TENGSIZLIKLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI: SAVDO SIYOSATLARI VA REDISTRIBYUTSIYA MEKANIZMLARINING TAQQOSLAYDIGAN TAHLILI	64
Kurolov Maksud Obitovich	
SURXONDARYO VILOYATIDA INVESTITSIYA VA YHM O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK.....	73
Zaripova Muqaddas Jumaniyozovna, Normurodov Asliddin Alijon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRISHNING MEHNAT BOZORI DINAMIKASIGA TA'SIRI	77
Akmalbek Najimov Umid o'g'li, Dinara Ishmanova	
ПРАКТИКА И АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ	81
Шамшетьова Гульраушан	

AHOLI DAROMADLARI O'SISHI VA INFLYATSIYA DARAJASI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	83
G'ayratova Zilola G'anijon qizi, Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
KORXONALARDA MAHSULOT SAVDOSIGA OID MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISHNING ZAMONAVIY INTELEKTUAL YONDASHUVLARI	86
Baydullayeva Dildora Tuylibayevna, Baydullayev Ruslan Tuylibayevich	
ELEKTRON TIJORATNING MILLIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	90
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li	
RAQOBATBARDOSH ELEKTROTEXNIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYA VA INVESTITSIYA SIYOSATINING O'RNI	93
Jalolov Abbasxon Ravshanxon	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	97
To'laganov Ziyovuddin Kamolitdin o'g'li	
THE IMPACT OF EXTERNAL DEBT, INVESTMENT ACTIVITY, AND CAPITAL FORMATION PROCESSES ON EXPORT VOLUME AND ECONOMIC GROWTH DYNAMICS IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES	102
Tojiqulova Sitora Sobirjon qizi	
HUMAN CAPITAL AND DIGITAL TRANSFORMATION: DRIVERS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT	108
Hamrokulov Mirabbos Ortiqovich	
YEVROPA ITTIFOQI DAVLATLARI SOLIQ SIYOSATINI USTUVOR JIHATLARINI MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA QO'LLASH ORQALI SOLIQ TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	110
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	
KAPITAL TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH KONSEPSIYASI	114
Turdibayev Abdulaziz Abduvaxidovich	
O'ZBEKISTONNING 12 YILLIK TA'LIM TIZIMIGA QAYTISH ISLOHOTI	118
Ashurov Abdulaziz Rustamovich, Olimov Anvarjon Atamirzayevich, Mahmudov Ziyoviddin Shamsiddinovich, Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
MAMLAKATNING XALQARO BAHOLASH TIZIMLARIDAGI MAVQEINI YAXSHILASHDA IQTISODIY MUSTAHKAMLIKNING AHAMIYATI	123
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
XALQARO SAVDODA MARKETING ROLI: EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	125
Qurolov Maqsud Obitovich	
BANK RISKLARINING BANK FAOLIYATIGA TA'SIRI VA ULARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	130
B.Izbosarov, N.Hakimova	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI MASALASINING JAHON IQTISODIYOTIDA TUTGAN O'RNI	132
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
DYUZDO SPORTIDA MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASH JARAYONIDA TAKTIK TAYYORGARLIKNING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY AHAMIYATI	135
Tangriyev Abdullo Tovashovich	
SANOATDA QO'SHILGAN QIYMAT HAJMINI OSHIRISH	138
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOSHQARUVI UCHUN SUN'IY INTELLEKTNING KENGAYTIRILGAN BASHORATLI TAHLILI	142
Esanova Shohida O'tkirovna	
PROSPECTS OF USING CREDIT CARDS IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	146
Mamatova Sevara Ilhom qizi	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI SUG'URTALASH MEXANIZMLARINI YANADA KENGAYTIRISH YO'NALISHLARI	151
Xalilova Feruza Jamolovna	

УЯЗВИМОСТИ В ПЛАТЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	155
Садыков Азиз Миршарапович	
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	160
Жусупова Анжим Тансыкбаевна	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OPERATSION SAMARADORLIKNI OSHIRISH: AVTOMOBILSOZLIK SEKTORI BO'YICHA ILMIY YONDASHUV	163
Allabergenov Azamat Joldasbayevich	
SUD-HUQUQ SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLARNING INSON MANFAATLARIGA TA'SIRI	167
Majidov Muslimbek Maxamadjon o'g'li	
YOSHLAR TADBIRKORLIGINI MOLIYALASHTIRISHNING ASOSIY SHAKLLARI.....	170
Valiev Umid Gulamovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA AGRAR SEKTORNI MODERNIZATSIYA QILISH VA BARQAROR RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	173
G'afurov Zohidjon	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING RIVOJLANISHIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH TAHLILI	177
Karimov Nodirbek	
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ	179
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA AUTSORSING XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI TAHLILI	182
Xamidov Anis Choriyevich	
PHYSIOLOGICAL CHANGES IN THE HEART IN ATHLETES OF DIFFERENT SPORTS	186
Yoldasheva Roila Jumaevna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MONETAR SIYOSATNING TRANSMISSIYA MEKANIZMLARI SAMARADORLIGINING EMPIRIK TAHLILI	192
Boltayeva Nilufar Shavkat qizi	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	197
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ И ДОСТУПНЫХ ВЕЛОДОРОЖЕК В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	200
Абдуллаева Ситорабону Хасанжон кизи	
ЗЕЛЁНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	202
Н.Р. Аvezова, Б.Б. Гулямов, А.А. Халиков, М.Б. Шерматова	
KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	207
Holov Sherali	
РАЗРАБОТКА ПРОСТРАНСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	212
Реймова Гулмира Полатовна	
FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION: OPPORTUNITIES AND RISKS	215
Abdusalamov Olimjon Eshmirzayevich	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDA RISKLARNI BOSHQARISHNING AHAMIYATI	219
Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li, Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'ZBEKISTON MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI SIFATINI OSHIRISHNING MUHIM SHARTLARI	225
Murodbek Boltaboyev	

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEMS.....	222
Tojjeva Shakhnoza Bobomuratovna	
VIRTUAL LABORATORIYA PLATFORMALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDAGI O'RNI	226
A.I. Turayeva	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTONDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI	229
Pulatova Moxira Baxtiyorovna, Amirhamzayev Abdubosit Muhammad o'g'li	
STRATEGIC RECONFIGURATION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT POLICY IN POST-CRISIS UZBEKISTAN: LESSONS FROM THE EU	232
Rustamov Foziljon	
THE ORETICAL BASIS OF THE ORGANIZATION OF FREE ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN	235
Mamadiev Elyor Akmalovich	
TURISTIK DESTINATINATSIYALAR RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI "ILDIZ" OMILLAR TAHLILI.....	237
Bekberganov Izzat Hurmat o'g'li	
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС-АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.....	243
Отабоев Ахмед Максудбек ўғли, Рахматуллаев Сардор Афзал ўғли	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHDA KLASSTER USULINI QO'LLASHNING AFZALLIKLARI	250
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
O'ZBEKISTONDA PUL-KREDIT SIYOSATINING SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	253
Ishmurzoyev Akbarali Abdujabborovich	
АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ УЛИЦ	256
Хаитов С.И.	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA EKOLOGIK MARKETING STRATEGIYALARI ORQALI TALABNI SHAKLLANTIRISH.....	259
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna, Tursunova Shahnoza Farxod qizi	
THE IMPORTANCE OF FINANCIAL SUPPORT BY THE BANKING AND FINANCIAL SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS	262
Annaklichev Sakhi Saparmukhamedovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	265
Jumatova Gulzar Maxmud qizi	
TOVAR-XOMASHYO BIRJASIDA QO'LLANILADIGAN SHARTNOMA TURLARI VA ULARNING HUQUQIY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI	268
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
WAYS TO ENHANCE THE IMPORTANCE OF THE STATE BUDGET IN ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH.....	270
Sheraliyev Nurbek Jumanazar ugli	
SPECIFIC FEATURES OF GREEN FINANCING IN COMMERCIAL BANKS	273
Qudratov Inomjon Nemat ugli	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	277
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZM XIZMATLARI RIVOJLANISHINING AMALDAGI HOLATI VA IQTISODIY POTENSIALI	279
Madaminova Sanabar Askarovna	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI AMALGA OSHIRISH MASALALARI.....	282
Jabborov Bahriiddin Rashidovich	

DRIVERS AND BARRIERS OF HIGHER EDUCATION INTERNATIONALIZATION IN POST-SOVIET CENTRAL ASIA: INTERNATIONALIZATION AT HOME AND ABROAD WITH EVIDENCE FROM UZBEK UNIVERSITIES.....	285
Yunusova Shirin Adxamovna	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODELLARINI RIVOJLANTIRISH: XALQARO YONDASHUVLAR.....	290
Raxmatillayev Sarvarbek Botirjonovich	
KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH ORQALI HUDUDLARNING BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	294
Rashidov Mels Karimovich, Umarov Xurshidbek Ixtiyor o'g'li	
NAVOIY VILOYATIDA IQTISODIY RIVOJLANISH VA EKOLOGIK BARQARORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH MEXANIZMLARI.....	297
Barnoqulova Marjona Otabek qizi	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHISH TAJRIBASINING STRATEGIK JIHATLARI.....	301
Malikov Abdulaziz Toxirjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY XAVFSIZLIK INDIKATORLARINI QAYTA KO'RIB CHIQISH ZARURATI.....	304
Uralov Shavkat Maxramovich	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH DOIRASIDA TELEMEDITSINANING O'RNI.....	308
Omonov Olim Murodullayevich	
MURAKKAB LOYIHALARDA RISKLARNI BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	310
Tursunmuratov Sherzod Turdimuratovich	
YOSHLARNI VATANGA SADOQAT ULARNI HARBIY-VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH.....	312
G'ulomov Boburjon G'ogurjon o'g'li	
HUDUDIY INVESTISIYA SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH TO'G'RISIDAGI NAZARIY QARASHLAR EVOLYUSIYASI.....	315
Sultanov Anvar Abdullaevich	
BANKLARNING EMISSION OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH BORASIDAGI ILG'OR XORIJ AJRIBASI.....	319
Shaymanov Mexriddin Ibragimovich	
IMPLEMENTATING INNOVATIVE SOLUTIONS IN SMALL BUSINESSES' TRANSPORT-LOGISTICS SYSTEM(UZBEKISTAN CASE).....	322
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.....	326
Шомуродов Равшан Турсункулович	

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Шомуродов Равшан Турсункулович

Доцент кафедры “Социально-гуманитарных наук и экономики”,
к.э.н. Филиала Федерального Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
“Национальный исследовательский университет
Московского Энергетического института” в городе Ташкенте
E-mail: r.shomurodov@mail.ru
ORCID:0000-0002-9087-104X

Аннотация. Совершенствование практики финансирования инвестиционных проектов является важным условием повышения эффективности реализации инвестиционных инициатив. Несмотря на то, что собственные средства считаются наиболее надежным и экономически выгодным источником финансирования, их использование может быть ограничено объемом доступных ресурсов и необходимостью направления их на другие приоритетные направления деятельности предприятия. В связи с этим формирование оптимальной структуры источников финансирования, являющееся одним из ключевых этапов инвестиционной деятельности, представляет собой сложную управленческую задачу для каждого предприятия, поскольку данный процесс требует учета факторов неопределенности и оценки потенциальных рисков.

В научном тезисе обоснованы возможности совершенствования практики финансирования инвестиционных проектов, реализуемых в реальном секторе экономики Узбекистана.

Ключевые слова: инвестиционный проект, финансирование, банк, кредит, собственные средства, инвестиции, риск, инновации, бонификация.

Annotatsiya. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish investitsiya loyihalarining samaradorligini ta'minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi. O'z mablag'lari moliyalashtirishning eng ishonchli va iqtisodiy jihatdan maqbul manbalaridan biri hisoblanishiga qaramay, ularning qo'llanilishi korxonaning mavjud moliyaviy imkoniyatlari hamda boshqa ustuvor yo'nalishlarga mablag'larni yo'naltirish zarurati bilan cheklanishi mumkin. Shu sababli investitsiya faoliyatining muhim bosqichlaridan biri bo'lgan moliyalashtirish manbalarining optimal tuzilmasini shakllantirish har bir korxonaga uchun mas'uliyatli va murakkab boshqaruv vazifalaridan biri hisoblanadi, chunki ushbu jarayonda turli darajadagi noaniqliklar hamda ehtimoliy risk omillarini hisobga olish talab etiladi.

Mazkur ilmiy tezisdagi O'zbekiston iqtisodiyotining real sektorida amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish amaliyotini yanada takomillashtirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: investitsiya loyihasi, moliyalashtirish, bank, kredit, o'z mablag'lari, investitsiya, risk, innovatsiya, bonifikatsiya.

Abstract. Improving the practice of financing investment projects is an important prerequisite for increasing the effectiveness of investment initiatives. Although own funds are considered the most reliable and cost-efficient source of financing, their use may be limited by the volume of available resources and the necessity to allocate them to other priority activities of the enterprise. Therefore, the formation of an optimal structure of financing sources, which represents one of the key stages of investment activity, is regarded as a complex managerial task for enterprises, as this process requires taking into account uncertainty factors and assessing potential risks.

This scientific thesis substantiates the opportunities for improving the practice of financing investment projects implemented in the real sector of the economy of Uzbekistan.

Keywords: investment project, financing, bank, credit, own funds, investment, risk, innovation, bonification.

ВВЕДЕНИЕ

Согласно Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, особое внимание уделяется дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата и повышению его привлекательности. В рамках данной стратегии предусмотрено привлечение в течение ближайших пяти лет инвестиций в объеме 120 миллиардов долларов США, из которых 70 миллиардов долларов составят иностранные инвестиции. Это планируется обеспечить посредством реализации Стратегии привлечения иностранных и отечественных инвестиций до 2026 года, а также расширения механизмов государственно-частного партнерства.

В частности, предполагается привлечение инвестиций в размере 14 миллиардов долларов США на основе государственно-частного партнерства в такие ключевые отрасли, как энергетика, транспорт, здравоохранение, образование, экология, коммунальное хозяйство, водное хозяйство и другие сферы экономики [1].

Данные приоритетные направления развития экономики, в свою очередь, определяют необходимость дальнейшего совершенствования практики финансирования инвестиционных проектов и повышения эффективности механизмов их реализации.

Л. Булгакова утверждает, что, «существует три ключевых подхода к определению термина «источник финансирования инвестиционных проектов»: макроэкономический подход, микроэкономический подход и подход, в соответствии с которым указанный термин раскрывается через право собственности на него. В соответствии с первым подходом (макроэкономическим) в качестве «источника финансирования инвестиционных проектов» рассматриваются фонд национального дохода, часть фонда возмещения совокупного общественного продукта и некоторая часть ранее созданного национального богатства, используемые на капитальные вложения. Определения, относимые ко второму подходу (микроэкономическому), носят более практический, «осязаемый» характер и направлены прежде всего на раскрытие термина «источники финансирования инвестиционных проектов» как специфического актива, соответствующего определенной характеристике или классификации. Третий подход к раскрытию термина «источник финансирования инвестиционных проектов» основывается на его рассмотрении через право собственности. В соответствии с данным подходом источники финансирования инвестиционных проектов бывают собственные, заемные и привлеченные» [2].

По мнению С. Оберхолстера, несмотря на имеющиеся отличия между рассмотренными понятиями, заключающимися прежде всего в конкретизации объекта инвестирования (будь то объекты реального или финансового инвестирования) и степени охвата инвестиционного процесса (от инвестиционного процесса, связанного со всеми объектам инвестирования, или же только с реальными), указанные отличия не влияют на состав источников, за счет которых осуществляется финансирование того или иного объекта. В связи с чем для целей настоящего исследования рассмотрение всей совокупности терминов, объединенных под общим понятием «источник финансирования», представляется возможным [3].

В. Бард утверждает, что «существенным недостатком определений, приведенных в рамках микроэкономического подхода, является то, что они пытаются определить источник как некий актив, существующий в той или иной форме (денежные средства, фонды денежных средств, финансовые ресурсы, инвестиционные ресурсы)» [4].

По мнению Л.Валинуровой и О.Казаковой, «методологической основой исчисления национального дохода является теория факторов производства, согласно которой национальный доход является суммой доходов от труда и собственности. Он распадается на заработную плату, промышленную и торговую прибыль, процент и земельную ренту. При этом концепция национального дохода основана на суммировании всех доходов, полученных от любой деятельности (производственной и непроизводственной)» [5].

Группа ученых-экономистов высказывает мнению о том, что валовые инвестиции, или валовое накопление, в целом по экономике показывают чистое приобретение резидентами товаров и услуг, произведенных в текущем периоде или поступивших по импорту, но не потребленных в нем. Валовое накопление включает валовое накопление основного капитала, изменение запасов материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей³. По стоимости валовые инвестиции представляют собой сумму амортизационных отчислений, соответствующих потреблению (износу) основного капитала, и чистых инвестиций, являющихся капиталовложениями, направленными на расширение производства [6].

В.Ковалев считает, что ключевым источником инвестиционных ресурсов для экономики страны являются национальные сбережения текущего и всех предшествующих периодов (то есть часть дохода, которая не была потрачена на конечное потребление), а также средства, поступающие в экономику страны в рамках международного притока капитала. Однако, как было показано выше, национальные

сбережения могут не полностью использоваться на цели инвестирования и, как следствие, уходить из экономики страны, образуя таким образом отток капитала [7].

По заключению Иминова О., «взаимодействие коммерческих банков с небанковскими кредитными организациями в сфере кредитного механизма должно строиться на новой основе. В республике предоставление коммерческими банками средств специальным кредитным организациям на основе кредитных линий сделало эти учреждения не «конкурентами» банков, как в развитых странах, а в определенной степени «зависимыми» от них. Они не могут самостоятельно осуществлять кредитные операции, а распределяют средства коммерческим банкам на согласованных условиях. При этом коммерческие банки, неся полную ответственность за «судьбу» кредита, вынуждены половину прибыли от него переводить во внебюджетный фонд. Такая ситуация резко снижает эффективность кредита» [8].

По мнению Абдуллаевой Ш., «по результатам диверсификации кредитного портфеля по источникам ресурсов необходимо учитывать высокий вес централизованных кредитов в кредитном портфеле некоторых коммерческих банков, и было бы целесообразным принять такие меры, как предоставление льгот банкам по этим кредитам, а в некоторых случаях освобождение полученных от них доходов от налога» [9].

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Согласно Закону Республики Узбекистан №ЗРУ-598 от 25 декабря 2019 года «Об инвестициях и инвестиционной деятельности»:

– инвестиционный проект комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на осуществление либо привлечение инвестиций для получения экономических, социальных и других выгод;

– инвестиции по объекту назначения подразделяются на капитальные, финансовые и социальные. К капитальным инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в создание и воспроизводство основных фондов, в том числе в новое строительство, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение, а также в развитие иных форм материального производства; к финансовым инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в акции, корпоративные, инфраструктурные и государственные облигации, а также в другие виды ценных бумаг; к социальным инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в развитие человеческого потенциала, навыков и производственного опыта, а также в развитие иных форм нематериальных благ;

– к инвестиционным ресурсам относятся: денежные (включая иностранную валюту) и иные финансовые средства, включая кредиты, паи, доли, акции и другие ценные бумаги; движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование, машины и другие материальные ценности) и права на них; объекты интеллектуальной собственности, в том числе запатентованные или незапатентованные (ноу-хау) технические, технологические, коммерческие и иные знания, оформленные в виде технической документации, навыков и производственного опыта, необходимые для организации того или иного вида производства; права на земельные участки, права владения и пользования другими природными ресурсами, а также вытекающие из прав собственности иные вещные права;

– государственная поддержка инвестиций и инвестиционной деятельности осуществляется следующими способами: применение льгот и преференций; выделение централизованных инвестиций для совместного финансирования инвестиционного проекта; оказание финансовой, консультативной и информационной поддержки [10].

Таблица 1. Источники финансирования инвестиций в основной капитал в Республики Узбекистан и доля прямых иностранных инвестиций, кредитов коммерческих банков в общем объеме инвестиций¹

Показатели	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Общая сумма источников финансирования в основной капитал, трлн. сум	210,2	239,6	266,2	356,1	493,7
Доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций, %	13,6	12,6	13,9	23,7	30,5
Доля кредитов коммерческих банков в общем объеме инвестиций, %	13,5	8,1	7,9	6,3	2,6

1 Таблица составлена автором на основе статистических данных Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан.

Как видно из приведенных данных таблицы 1, в 2020-2024 годах сумма инвестиций в основной капитал в Узбекистане имела тенденцию роста.

Как видно из приведенных данных таблицы 2.1, в 2022-2024 годах доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций имела тенденцию роста. Кроме того, значение данного показателя в 2024 году существенно повысилось по сравнению с 2020 годом.

Как видно из приведенных данных таблицы 1, в 2020-2024 годах доля кредитов коммерческих банков в общем объеме инвестиций имела тенденцию снижения.

Дефицит текущего счёта платёжного баланса республики в 2024 году финансировался притоком капитала по финансовому счёту, в частности, за счёт прямых и портфельных инвестиций, а также других источников. В частности, в течение 2024 года чистый приток прямых иностранных инвестиций² в страну увеличился на 32% по сравнению с 2023 годом и составил 2,8 млрд долларов.

В 2024 году чистое привлечение портфельных инвестиций увеличилось в 3,1 раза и достигло 3,1 млрд долларов в основном за счёт операций по международным облигациям.

Власти Узбекистана выпустили суверенные еврооблигации на 1,5 млрд долларов. Евробонды номинированы в трёх валютах: 500 млн долларов, 500 млн евро и 6 трлн сумов. Заёмные средства пойдут на финансирование дефицита госбюджета, развитие жилищных программ и ипотеки и развитие «зелёных» проектов. С 2021 по 2024 год Узбекистан уже выпускал суверенные облигации на 1,2 млрд долларов в рамках Целей устойчивого развития и «зелёного» финансирования. В отборе проектов участвует Программа развития ООН (ПРООН), а независимые заключения предоставляют международные эксперты [11].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В процессе исследования нами сформулированы следующие выводы по финансированию инвестиционных проектов:

- существует три ключевых подхода к определению термина «источник финансирования инвестиционных проектов»: макроэкономический подход, микроэкономический подход и подход, в соответствии с которым указанный термин раскрывается через право собственности на него;

- валовые инвестиции, или валовое накопление, в целом по экономике показывают чистое приобретение резидентами товаров и услуг, произведенных в текущем периоде или поступивших по импорту, но не потребленных в нем. Валовое накопление включает валовое накопление основного капитала, изменение запасов материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей;

- ключевым источником инвестиционных ресурсов для экономики страны являются национальные сбережения текущего и всех предшествующих периодов (то есть часть дохода, которая не была потрачена на конечное потребление), а также средства, поступающие в экономику страны в рамках международного притока капитала;

- в 2020-2024 годах сумма инвестиций в основной капитал в Узбекистане имела тенденцию роста; в данном периоде доля прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций имела тенденцию роста. Кроме того, значение данного показателя в 2024 году существенно повысилось по сравнению с 2020 годом; в 2020-2024 годах доля кредитов коммерческих банков в общем объеме инвестиций имела тенденцию снижения;

- сумма привлеченных прямых иностранных инвестиций в экономике Узбекистана в 2020-2022 годах имела тенденцию роста. Кроме того, в 2024 году сумма привлеченных прямых иностранных инвестиций в экономике республики существенно увеличилась по сравнению с 2020 годом; сумма привлеченных прямых портфельных инвестиций в экономике Узбекистана в 2024 году существенно увеличилась по сравнению с 2020 годом.

На наш взгляд, для совершенствования практики финансирования инвестиционных проектов, необходимо, во-первых, улучшить управление основными рисками в процессе финансирования инвестиционных проектов (финансовые риски, риски, связанные с инициаторами проектов, риски реализации проектов) и повысить уровень эффективности проектов за счет совершенствования инфраструктуры финансирования инвестиционных проектов; во-вторых, увеличить объемы финансирования инвестиций за счет внедрения в практику финансирования проектов инновационных форм и методов инвестиционного финансирования (долевое финансирование, венчурное финансирование, международный форфетинг, использование непокрытых и безотзывных документарных аккредитивов, бонификацию кредитов); в-третьих, в целях повышения эффективности налоговой льготы, предоставляемой на приобретение нового оборудования и технологий, в нее следует добавить следующие дополнительные условия: если новое оборудование и технологии реализуются или передаются безвозмездно в течение трех лет с даты ввоза из-за границы, то восстанавливается

обязанность по уплате налога на прибыль юридических лиц, действие данной льготы отменяется на весь период применения льготы, а сама льгота применяется только предприятиями, имеющими статус юридических лиц, производящими товары.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-60 от 28 января 2022 года. О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы//Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 03.01.2024 г., № 06/24/221/0003; 28.12.2024 г., № 06/24/227/1089; 01.03.2025 г., № 06/25/27/0196.
2. Булгакова Л.Г. Анализ теоретических подходов к определению понятия «источник финансирования инвестиционных проектов»//Креативная экономика, 2013. - №11. – С. 109-125.
3. Oberholster S.J. War on savings: modern monetary management in crisis//Journal of Financial Regulation and Compliance Vol.18 No. 3, 2010, p. 205-208.
4. Бард В.С. Финансово-инвестиционный комплекс: теория и практика в условиях реформирования российской экономики. М.: Финансы и статистика, 1998. – 304 с.
5. Валинурова Л.С., Казакова О.Б. Инвестирование: учебник для вузов. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – 448 с.
6. Зеленкова Н.М. Финансирование и кредитование капитальных вложений. Учебник. – М.: Финансы, 1979. – 264 с.; Игонина Л.Л. Инвестиции. – М.: Инфра-М, 2007. – 514 с.; Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирование: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 542 с.
7. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 763 с.
8. Иминов О.К. Пути развития кредитной системы Республики Узбекистан: Автореф. дисс. Т., 2002. С. 27.
9. Абдуллаева Ш.З. Диверсификация кредитного портфеля коммерческих банков в условиях банковских рисков: Автореф. дисс. Т., 2000.
10. Закон Республики Узбекистан №ЗРУ-598 от 25 декабря 2019 года. Об инвестициях и инвестиционной деятельности//Национальная база данных законодательства, 26.12.2019 г., № 03/19/598/4221; 07.06.2022 г., №03/22/775/0477; 31.12.2022 г., № 03/22/812/1145; 25.10.2023 г., №03/23/871/0797; 22.02.2024 г., № 03/24/911/0142
11. Узбекистан привлёк долг в \$1,5 млрд через новый выпуск еврооблигаций// <https://www.gazeta.uz/ru/2025/02/25/eurobonds>.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100